

ВЛИЯНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ В ПРОЦЕССАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНВЕРГЕНЦИИ

Пардаев Ёктам Бердимуродович

Научный сотрудник Каршинского инженерно-экономического института
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7686851>

Аннотация: В статье показана бизнес-модель организации совместного бизнеса в рамках конвергенции и основы моделирования процессов конвергенции. В организации бизнеса обосновано, что конвергенция оказывает существенное влияние на развитие конвергенции коммерческих компаний. Разработаны бизнес-основы конвергенции региональных округов в условиях цифровой экономики.

Ключевые слова: Структура конвергенции, организация совместного бизнеса, бизнес-модель, процессы конвергенции, дивергенция, оптимальный порядок, слияние компаний, финансовая конвергенция, эффективность системы.

На формирование и развитие экономических экосистем существенное влияние оказывают различные факторы, в том числе цифровизация – современный тренд общественного развития. Использование конкретных продуктов цифровизации, относящихся к основным этапам развития, дает особые преимущества для развития совместного бизнеса (в том числе экономических экосистем), что может проявляться в появлении, развитии и реализации отдельных направлений повышения его эффективности.

Цифровизация влияет на все параметры экономической конвергенции — предпосылки, факторы и характеристики бизнес-модели. Это создает особые возможности для инициаторов и участников совместного бизнеса для достижения наибольшей эффективности за счет реализации путей повышения его эффективности за счет влияния цифровизации на экономическую конвергенцию.

Перечень признаков совместного бизнеса (предпосылки, факторы, бизнес-модель) одинаков для любого уровня конвергенции, но их содержание различается в зависимости от уровня экономической конвергенции, на котором реализуется совместный бизнес (внутрисегментный, межсегментный). или пересекающиеся). По степени конвергенции внутри сегмента направления повышения эффективности ограничены только одним сегментом - в котором происходит конвергенция. Например, для страхового сегмента это направление включает в себя использование нового канала продаж страховых продуктов или новых клиентов-

застрахованных, а для банковского сегмента появление нового канала продажи банковских продуктов и привлечение новых клиентов может получить путем приближения деятельности к другому банку. На уровне сегмента финансовый продукт интегрирован в деятельность. Примером направления повышения эффективности совместного бизнеса для межотраслевого уровня экономической конвергенции является продажа банковских продуктов всем клиентам совместного бизнеса. Обязательным условием любой степени конвергенции является сходство отдельных аспектов деятельности - один и тот же продукт (страховой продукт - договор страхования) при организации совместного бизнеса на внутрисегментном уровне, а на межсегментном - обязательное условие. схожесть клиентской базы. заключается в продаже банковских продуктов всем клиентам совместного предприятия. Обязательным условием любой степени конвергенции является сходство отдельных аспектов деятельности - один и тот же продукт (страховой продукт - договор страхования) при организации совместного бизнеса на внутрисегментном уровне, а на межсегментном - обязательное условие. схожесть клиентской базы. заключается в продаже банковских продуктов всем клиентам совместного предприятия. Обязательным условием любой степени конвергенции является сходство отдельных аспектов деятельности - один и тот же продукт (страховой продукт - договор страхования) при организации совместного бизнеса на внутрисегментном уровне, а на межсегментном - обязательное условие. схожесть клиентской базы.

Как было сказано выше, цифровизация оказывает особое влияние на процессы экономической конвергенции. Она проявляется в использовании разной степени конвергенции в совместном бизнесе ключевых продуктов цифровизации, исходя из трех основных этапов развития. Таким образом, первый этап развития цифровизации характеризуется созданием отдельных ИТ, а второй этап использует в дополнение к ним ИТ-платформы. Сети разного уровня, разработанные и внедренные на третьем этапе развития цифровизации, помогают формировать единое информационное пространство в бизнесе за счет объединения разных платформ и отдельных ИТ. Это самый сложный продукт цифровизации на третьем этапе – ИТ, Это указывает на то, что создаются ИТ-платформы и их связующие сети, которые обеспечивают создание новых форм ведения бизнеса. Воздействие цифровизации проявляется через использование ее основных продуктов и ее влияние на основные параметры конвергенции -

предпосылки, факторы и параметры бизнес-модели. Для реализации (привлечения) всех направлений цифровизации необходимо обеспечить положительное влияние продуктов цифровизации на все параметры экономической конвергенции на любом уровне - условия, факторы и сама бизнес-модель. секрет проявляется через использование его основных продуктов и влияние на основные параметры конвергенции - предпосылки, факторы и параметры бизнес-модели. Для реализации (привлечения) всех направлений цифровизации необходимо обеспечить положительное влияние продуктов цифровизации на все параметры экономической конвергенции на любом уровне - условия, факторы и сама бизнес-модель. секрет проявляется через использование его основных продуктов и влияние на основные параметры конвергенции - предпосылки, факторы и параметры бизнес-модели. Для реализации (привлечения) всех направлений цифровизации необходимо обеспечить положительное влияние продуктов цифровизации на все параметры экономической конвергенции на любом уровне - условия, факторы и сама бизнес-модель.

В случае использования одного и того же продукта цифровизации разное содержание (содержание) условий обусловит его разное влияние на экономическую конвергенцию и, соответственно, разное влияние на повышение эффективности совместного бизнеса инициатора и участников. Информация, представленная в таблице, показывает возможности для повышения эффективности совместного бизнеса за счет влияния на содержание предварительных требований к продукту цифровизации, таких как ИТ и ИТ-платформы. Вышеприведенные примеры показывают, что применение этого продукта на высоком уровне конвергенции приводит к широкому спектру возможностей для повышения эффективности совместного бизнеса. В свою очередь сложность оцифровки продукта. Например, помимо ИТ и ИТ-платформ, использование соединяющих их сетей позволяет совместным бизнес-клиентам получать прямой «доступ» ко всем участникам конвергенции. Для примера, представленного в таблице, при межотраслевом уровне экономической конвергенции клиенты совместного бизнеса смогут получать медицинские и страховые услуги одновременно. Аналогичные выводы о влиянии цифровизации можно сделать и на другие характеристики совместных предприятий (факторы и параметры бизнес-модели), характеризующие разные уровни экономической конвергенции.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

например, при межотраслевом уровне экономической конвергенции клиенты совместного бизнеса смогут получать медицинские и страховые услуги одновременно. Аналогичные выводы о влиянии цифровизации можно сделать и на другие характеристики совместных предприятий (факторы и параметры бизнес-модели), характеризующие разные уровни экономической конвергенции. например, при межотраслевом уровне экономической конвергенции клиенты совместного бизнеса смогут получать медицинские и страховые услуги одновременно. Аналогичные выводы о влиянии цифровизации можно сделать и на другие характеристики совместных предприятий (факторы и параметры бизнес-модели), характеризующие разные уровни экономической конвергенции.

Таблица 1

Следующие продукты цифровизации являются возможными вариантами повышения эффективности совместного бизнеса в случае ИТ и платформ.

Степень	Содержание здания и его реализация совместное предприятие	Результат эффекта
Внутрисегментный инициатор (участники страховые компании)	Такая же клиентская база для участников конвергенции (клиенты страховых компаний). В совместном бизнесе клиентская база формируется по информации клиента, сближение участников страхования компании.	Использование общей базы данных клиентов всех страховых компаний, входящих в совместный бизнес, всеми участниками совместного бизнеса дает возможность продавать договоры страхования расширенному кругу клиентов, что увеличивает объем продаж страховых продуктов и улучшает результаты финансово-хозяйственной деятельности участников совместного бизнеса и страховой отрасли в целом.
Интер сегмент (инициатор - банк, участник страховая компания)	Схожесть клиентской базы (клиенты банка и страховой компании). При совместном	Использование единой базы данных клиентов банка и страховой компании, включенных в совместный бизнес, всеми участниками совместного бизнеса позволяет продавать банковские,

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

	<p>бизнесе клиентская база формируется по информации заказчика, участников конвергенции банка и страховой компании.</p>	<p>страховые и конвергентные банковские и страховые продукты расширенному кругу клиентов. Для увеличения объема продаж и улучшения финансово-экономических результатов участников совместной хозяйственной деятельности, а также страхового и банковского сегментов финансового сектора.</p>
--	---	--

Предыдущий анализ показал, что самым передовым продуктом цифровизации в совместном бизнесе являются ИТ, ИТ-платформы и сети, которые их соединяют. Использование этого комплексного продукта цифровизации для совместного бизнеса в рамках межотраслевой экономической конвергенции позволяет:

- реализация принципа «win-win» в совместном бизнесе и, следовательно, отказ от агрессивной формы привлечения других участников к совместному бизнесу;
- Добровольное привлечение различных хозяйствующих субъектов, технологически связанных с бизнесом инициатора конвергенции и не имеющих к нему отношения, подходящих для осуществления совместного бизнеса в рамках межотраслевой экономической конвергенции. ;
- создание модифицированных, комбинированных и новых продуктов всех участников совместного бизнеса, предлагаемых покупателям;
- изменение клиентоориентированной стратегии инициатора конвергенции как ключевого элемента любой другой стратегии компании;
- предоставление клиенту возможности пользоваться широким спектром продуктов и услуг всех участников совместного бизнеса «здесь и сейчас». Анализ возможного влияния цифровизации на процессы экономической конвергенции – условия, факторы и бизнес-модель, определяет перечень возможных путей повышения эффективности совместного бизнеса.

При определении перечня возможных направлений повышения эффективности совместного бизнеса также необходимо учитывать следующее.

Независимое и совместное влияние степени конвергенции и цифровизации продуктов может иметь не только положительные, но и определенные отрицательные последствия. Поэтому формирование полного перечня возможных направлений повышения эффективности совместного бизнеса заранее включает следующие мероприятия:

- выявить все потенциальные возможности повышения эффективности в связи с особенностями уровня экономической конвергенции и использования определенного цифрового продукта, включая соответствующие условия, факторы и содержание самой организации бизнеса;
- выявить возможные негативные последствия экономической конвергенции и эффекты цифровизации, которые могут негативно сказаться на эффективности совместного бизнеса;
- разработка управленческих решений, направленных на снижение возможных негативных последствий;
- оценка возможного фактического результата совместной деятельности, т.е. сравнение прироста эффективности за счет возможных положительных эффектов конвергенции и цифровизации со снижением эффективности за счет возможных отрицательных эффектов.

Результатом такого анализа станет перечень совместных хозяйственных мероприятий, развитие которых повысит его эффективность.

Разработано нижеалгоритм создания начального набора всех возможных маршрутов для повышения эффективности совместного бизнеса, который осуществляется в рамках определенного уровня конвергенции при использовании конкретного продукта цифровизации.

Последовательность действий данного алгоритма включает следующие четыре шага:

1. уточнить рассматриваемый уровень экономической конвергенции, для которого будет создан совместный бизнес, и конкретный продукт цифровизации, используемый в нем;
2. определить перечень предпосылок, факторов и значений параметров бизнес-модели для рассматриваемого уровня конвергенции и конкретного используемого в ней продукта цифровизации;
3. определить характеристики содержания необходимых условий, факторов и параметров бизнес-модели;
4. создание перечня всех возможных путей повышения эффективности совместного бизнеса (на основе анализа содержания

предпосылок, факторов и параметров бизнес-модели с учетом оценки рисков взаимодействия экономической конвергенции и цифровизации).). Исходный набор, полученный в результате представленного алгоритма, используется для выбора конкретных направлений повышения эффективности бизнеса.

В целом анализ показал следующее.

Особенности взаимодействия уровня конвергенции и цифровизации приводят к различному содержанию предпосылок, факторов и параметров бизнес-модели, что, в свою очередь, определяет целесообразность уточнения их содержания под влиянием разных уровней экономической конвергенции. различные цифровые продукты. Процессы конвергенции и цифровизации могут по-разному влиять на эффективность совместного бизнеса, поэтому необходимо учитывать этот факт при формировании перечня возможных направлений повышения его эффективности.

Кроме того, следует отметить следующее. В целом, поскольку цифровизация может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на процессы экономической конвергенции, этот факт необходимо учитывать при определении всех возможных направлений повышения эффективности. Реальный размер положительного эффекта того или иного направления повышения эффективности, обычно измеряемый в денежном выражении, между потенциальным, максимально возможным экономическим эффектом, возникающим в результате внедрения рассматриваемого направления повышения эффективности, следует определять как разность. расходы, связанные с его получением. При этом возможные негативные последствия, измеряемые в денежных единицах, являются продуманным способом повышения эффективности. следует учитывать в составе затрат на внедрение системы, т.е. следует учитывать возможные негативные последствия цифровизации.

Позже. При выборе критерия эффективности совместного бизнеса инициатор в первую очередь ставит вопрос о том, обеспечивает ли выбранный критерий эффективности достижение его цели - повышение его конкурентоспособности. Это означает, что какой бы критерий эффективности совместного бизнеса ни был выбран, он должен быть связан с решением задачи повышения конкурентоспособности инициатора создания совместного бизнеса.

Дополнительные требования для создания эффективного совместного предприятия включают:

- эффективность бизнеса должна рассчитываться с учетом не только положительного, но и возможного отрицательного влияния цифровизации на процессы экономической конвергенции;
- поиск наиболее эффективных методов повышения эффективности должен основываться на всех возможных областях, характеризующихся определенной степенью конвергенции, при условии использования в ней определенного цифрового продукта.

Как было сказано выше, перечень всех возможных направлений повышения эффективности бизнеса, определяемый содержанием предпосылок, факторов и параметров бизнес-модели, представляет собой взаимодействие определенного уровня экономической конвергенции и конкретной цифровизации, связанной с характеристиками секрет. продукт. Отметим, что алгоритм создания начального набора всех возможных направлений повышения эффективности бизнеса, который осуществляется в рамках определенного уровня конвергенции при использовании определенного продукта цифровизации, включает:

- определение уровня экономической конвергенции, при котором будет создано совместное предприятие, и конкретного продукта оцифровки, используемого в нем;
 - определить соответствующий перечень предпосылок, факторов и значений параметров бизнес-модели;
 - определить характеристики содержания детерминированных условий, факторов и параметров бизнес-модели;
- составление списка всех возможных способов повышения эффективности совместного бизнеса.

Список использованная литература:

1. Mukhitdinov Khudayar Suyunovich, Pardayev O'ktam Berdimurodovich, Rahimov Odil Berdievich, "AGRICULTURE CLUSTER IMPLEMENTATION IN A PRODUCTION SYSTEM", JOURNAL OF NORTHEASTERN UNIVERSITY, 2022/11/16, ст 1092-1106, ISSN: 1005-3026
2. Suyunovich, Mukhitdinov Khudoyar, and Norqobilova Feruza Abdihamidovna. "Prospects Of Digitalization Of Craftsmanship Development In The Region." Journal of Pharmaceutical Negative Results (2022): 345-352.
3. Норқобилова, Ф. А. "ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ТАРМОҚЛАРИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШДА ТИЗИМЛИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ, СИНТЕЗЛАШ ВА ОПТИМАЛЛАШТИРИШ." International journal of conference series on education and social sciences (Online). Vol. 1. No. 2. 2021.

4. Abdihamidovna, Norqobilova Feruza. "Financial Services to the Residents of the Region in the Field of Crafts." *International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology* 1.5 (2021): 225-230.
5. Қодиров, Фаррух, et al. "АҲОЛИГА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШДАН ОЛИНГАН ДАРОМАДЛАРНИНГ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛИ." *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot* 2.4 (2023): 110-122.
6. Qodirov, Farrux, et al. "SOG'LIQNI SAQLASH XIZMATLARI SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH BORASIDAGI ISLOHOTLAR." *Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya* 2.4 (2023): 66-72.
7. Qodirov, Farrux, et al. "SEZUVCHI SENSORLAR VA HARAKATNI TA'MINLOVCHI SENSORLARNING ROBOTOTEXNIKADAGI O'RNI VA AHAMIYATI." *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences* 2.3 (2023): 27-34.
8. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.
9. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 80-83.
10. Қодиров Фаррух Эргаш ўгли. "Ижтимоий ва хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантиришда соғлиқни сақлаш хизматларини эконометрик моделлаштиришнинг аҳамияти", Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси ЎЗР ФА бирлашган касаба уюшма кўмитаси Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ёш олимлар кенгаши, 2022/9/30, ст-211-213.
11. Қодиров Фаррух Эргаш ўгли. "Вилоят аҳолисига соғлиқни сақлаш хизматлари кўрсатиш тармоқлари ривожланиш механизмининг статистик таҳлили". "Innovatsion texnologiyalar, IT-texnologiya va ishlab chiqarishda mehnat muhofazasi muommolari va yechimlari" mavzusida xorijiy hamkorlar ishtirokida Respublika ilmiy- amaliy anjuman materiallari, 2022/9/23, ст-540-545.
12. Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "Optimum solutions for the development of medical services in private clinics", *Raqamli transformatsiya jarayoniga axborot texnologiyalarini joriy etishda ma'lumotlarni himoyalash muammolari va yechimlari respublika ilmiy-amaliy anjumani ma'ruzalar to'plami*, 2022/5/13, ст 79-82.

13. Қодиров Фаррух Эргаш ўғли, “Худудларда тиббий хизмат кўрсатишни эмпирик моделлаштириш”, ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ, 2022, ст-119-123.
14. Qodirov Farrux Ergash o'g'li, “Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш”, “Сервис” илмий-амалий журнал, 2022, ст 56-59.
15. Қодиров Фаррух Эргаш угли, “Қашқадарё вилояти аҳолисига тиббий хизмат кўрсатиш тармоқларини ривожлантиришнинг истиқболлари”, AGRO ILM – O‘ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO‘JALIGI, 2022, ст 119-120.
16. Маматмурадова, М. У., И. Ж. Бозорова, and Ф. Э. Кодиров. "СОЗДАНИЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕСУРСОВ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ." Инновации в технологиях и образовании. 2019.
17. Абдирасулов, Ж. У., and Ф. Э. Кодиров. "СТРУКТУРНЫЕ СОСТАВЛЕНИЯ МОБИЛЬНОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ANDROID И ЕЕ ЯДРО." Инновации в технологиях и образовании. 2019.
18. Qodirov, F. E., et al. "OVER VIEW FROM YII 2 FRAMEWORKS, AND ALSO ITS ADVANTAGES AND DISADVANTAGES." СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ПОЗНАНИЯ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ НАУКИ (2019): 39.
19. Qodirov, F. E., et al. "PROBLEMS AND SOLUTIONS FOR EFFECTIVE PROTECTION AGAINST NETWORK ATTACKS." НАУКОЕМКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ (2019): 93.
20. Qodirov, Farrux Ergashevich, Shoxrux Ramazonov, and Husniya Rustamovna Salimova. "CONTROL OVER SYSTEM" SMART HOUSE" WITH THE HELP OF WIRELESS NETWORK." НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ. 2019.
21. Qodirov, F. E., et al. "ESSENCE OF THE NOTION ELECTRONIC DICTIONARY." КОНЦЕПЦИЯ" ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ" В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ. 2019.
22. Qodirov, F. E., et al. "FEATURES OF INTEL CORE i9 X-SERIES PROCESSORS AND ITS ADVANTAGE FROM OTHER PROCESSORS." ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 2019.
23. Ахматова, С. З., М. Б. Шамсиддинов, and Ж. Р. Орзикулов. "ФЭ Қодиров." 72.

24. ФЭ Қодиров, ЗА Мансурова, МБ Шамсиддинов. "КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ И ИХ ТЕКУЩИЕ ВИДЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА" ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ НАУЧНОЙ ..., 2019: ст 59-61
25. Элчаев, З. А., et al. "КОНТРОЛИРОВАНИЕ НАД СИСТЕМОЙ" УМНЫЙ ДОМ" С ПОМОЩЬЮ БЕСПРОВОДНОГО СЕТЯ." ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ДВИГАТЕЛЬ НАУКИ. 2019.
26. ФЭ Қодиров, ШУ Рамазонов, СЗ Ахматова. "РАЗРАБОТКА ВИДЕОИГРЫ НА ПЛАТФОРМЕ UNITY 3D" ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР, 2019: ст 56-91
27. FE Kodirov, SZ Axmatova. "LiFi-NEW NETWORK TECHNOLOGIES" НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ..., 2019: ст 99-101
28. Юсупов, Ш. Ш., Ж. Э. Нематов, and Ф. Э. Қодиров. "О ПРИНЦИПАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ОРГАНИЗОВАННЫХ СИСТЕМ." Инновации в технологиях и образовании. 2018.
29. Ахматова, С. З., and Ф. Э. Қодиров. "МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ПРОГРАММУ MICROSOFT EXCEL." Инновации в технологиях и образовании. 2018.
30. Turdiyev, U. Q., and F. E. Kodirov. "INTRODUCTION OF DERIVED OF FUNCTION OF COMPUTER SOFTWARE PRODUCTS TO ENABLE READER THROUGH THE USE OF CASE STUDIES." Инновации в технологиях и образовании. 2018.
31. Турдиев, У. К., and Ф. Э. Кодиров. "ЗАДАЧА КОШИ ДЛЯ ОДНОМЕРНОЙ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ ТИПА БЮРГЕРСА ВОЗНИКАЮЩЕЙ В ДВУХСКОРОСТНОЙ ГИДРОДИНАМИКЕ." Инновации в технологиях и образовании. 2018.
32. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux, and Berdiyev Sardor Sobir o'g'li. "DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL APPLICATIONS IN THE PROGRAM OF EXISTING SCRIPT LANGUAGE."
33. FE Qodirov, MA Turdiyeva, DB Eshmurodova. "VALUE OF WEBSITES FOR SUCCESSFULLY STARTING STARTUP" - ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ..., 2020 ст-135-136
34. Qodirov, F. E., J. B. Zoxidov, and M. A. Turdiyeva. "DEVELOPMENT OF AN AUTOMATIC VENTILATION SYSTEM FOR SMART GREENHOUSES." Теории, школы и концепции устойчивого развития науки в современных условиях. 2020.
35. Jumanazarovna, Bozorova Irina, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "ПРИНЦИП РАБОТЫ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФА И ЕГО РОЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ

МЕДИЦИНЕ." НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ: сборник статей (2020): 25.

36. Qalandarov, Vazirbek Nasriddinovich, and Saera Jetkerbaevna Barlikbaeva. "CURRENT ROLE AND DISADVANTAGES OF QR-CODE TECHNOLOGY." НАУЧНЫЕ ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ. 2020.

37. FE Qodirov, MA Turdiyeva, YQ Shoniyozova. "PAYMENT BASED ON THE QR CODE TECHNOLOGY, ITS ADVANTAGES AND DISADVANTAGES" ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОВЕДЕНИЕ И ..., 2020: ст3-4.

38. Abdirasulov, Javohir. "Axborot texnologiyalari Axborot texnologiyalari haqida." Архив научных исследований (2020).

39. ҚОДИРОВ, ФАРРУХ ЭРГАШ ЎҒЛИ, ҲУСНИЯ РУСТАМОВНА САЛИМОВА, and ЖАХАР РАИМКУЛ ЎҒЛИ ОРЗИКУЛОВ. "ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ." Наука среди нас 4 (2019): 222-228.

40. Qodirov, F. E., D. A. Akbarova, and S. H. Shokirov. "SOFTWARE FOR WORKING WITH COMPUTER GRAPHICS AND THEIR TASKS. APPLICATION OF DIGITAL IMAGE PROCESSING FIELDS." Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XIV Меж (2021): 57.

41. ЖУ Абдирасулов, ФЭ Қодиров, ЮК Шониёзова. "ЗНАЧЕНИЕ ВЕБ-САЙТОВ ДЛЯ УСПЕШНО ЗАПУСКА СТАРТАПОВ" Инновации в технологиях и образовании, 2020: Ст 26-28

42. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux, and Bozorova Irina Jumanazarovna. "METHODS OF DISPLAYING MAIN MEMORY ON CACHE." Ответственный редактор (2020):

43. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux, and Bozorova Irina Jumanazarovna. "MODERN PROGRAMMING TECHNOLOGIES AND THEIR ROLE." ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА: сборник статей II Международного (2020): 19.

44. Қодиров Фаррух Эргаш ўгли. "Ижтимоий ва хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантиришда соғлиқни сақлаш хизматларини эконометрик моделлаштиришнинг аҳамияти", Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси ЎЗР ФА бирлашган касаба уюшма кўмитаси Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ёш олимлар кенгаши, 2022/9/30, ст-211-213.

45. Қодиров Фаррух Эргаш ўгли. "Вилоят аҳолисига соғлиқни сақлаш хизматлари кўрсатиш тармоқлари ривожланиш механизмининг статистик таҳлили". "Innovatsion texnologiyalar, IT-texnologiya va ishlab chiqarishda mehnat muhofazasi muommalari va yechimlari" mavzusida xorijiy hamkorlar

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

ishtirokida Respublika ilmiy- amaliy anjuman materiallari, 2022/9/23, st-540-545.

46. Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "Optimum solutions for the development of medical services in private clinics", Raqamli transformatsiya jarayoniga axborot texnologiyalarini joriy etishda ma'lumotlarni himoyalash muammolari va yechimlari respublika ilmiy-amaliy anjumani ma'ruzalar to'plami, 2022/5/13, st 79-82.

47. Қодиров Фаррух Эргаш ўғли, "Худудларда тиббий хизмат кўрсатишни эмпирик моделлаштириш", ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ, 2022, ст-119-123.